

ONLAYN OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Qundiz PIRIMBETOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

q0643046@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7438-0303

Annotatsiya: *Axborotlashgan jamiyatda onlayn ommaviy axborot vositalari rivojlantirish va zamonaviy axborot vositalarida ma'lumotlarni amalga oshirish uchun ommabop media platformalardan foydalanish usullari shuningdek, ommaviy kommunikatsiya doirasidagi munosabatlarni qayta tashkil etishi va kommunikator sifatida o'z ta'sirini namoyon qilishi xususida so'z boradi. Shu jumladan, internet jurnalistikasiga bo'lgan talab va hozirgi kunda yurtimizda bu sohaga qaratilgan e'tibor haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: Axborotlashgan jamiyat, media materiallar, Tamoyillar deklaratsiyasi, mediamakon.

Kirish

Elektron ommaviy axborot vositalari – bu tarkibga kirish uchun elektron yoki elektromexanik vositalardan foydalanadigan ommaviy axborot vositalaridir. Bu bugungi kunda ko'pincha, raqamli shaklda yaratilgan statistik ommaviy axborot vositalaridan (asosan, bosma ommaviy axborot vositalaridan) farqli o'laroq, bosma shaklda oxirgi foydalanuvchi tomonidan elektronikaga kirishni talab qilmaydi. Keng ommaga tanish bo'lgan asosiy elektron ommaviy axborot vositalari video yozuvlar,

audio yozuvlar, multimedia taqdimotlari, slayd taqdimotlari, CD-ROM va onlayn kontent kabilardir. Ko'pgina yangi ommaviy axborot vositalari raqamli media shaklida bo'lishi mumkin. Biroq, elektron ommaviy axborot vositalari analog elektronika ma'lumotlari yoki raqamli elektron ma'lumotlar formatida bo'lishi mumkin. 18-asr oxirida telegrafdan boshlab, aloqa vositalari sifatida sim va uzatish liniyalari paydo bo'ldi. Samuel Morse 1832-yilda telegrafni ixtiro qildi va elektr signallarini uzoq masofalarga uzatish uchun simlarni kiritdi. 1844-yilda AQShda birinchi muvaffaqiyatli telegraf liniyasi o'rnatildi va 1850-yillarda Shimoliy Amerika va Yevropani bog'laydigan Atlantika bo'ylab telegraf kabellari yotqizildi. Shu bilan birga, telegraf asosiy oqimga aylandi, tasvirlarni sim orqali uzatish zarurati paydo bo'ldi. Tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lgan birinchi faks mashinasi 1861-yilda Elisha Grey tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bosma tasvirlarni sim orqali uzatish imkonini beradi.

Natija va mulohazalar

So'nggi yetmish yil ichida optik tolali aloqa, simsiz uzatish, sun'iy yo'ldosh orqali uzatish, erkin kosmik optika va internetni joriy etish orqali uzatish rejimida sezilarli yaxshilanishlar amalga oshirildi. Optik tolalar birinchi marta 1950-yillarda ishlab chiqilgan, ammo 1970-yillarda tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin bo'lgan. Boshqa tomondan, simsiz aloqa uzatish rejimini sezilarli darajada yaxshiladi, simlarni yo'q qildi va elektromagnit to'lqinlarni kiritdi. Guglielmo Markoni 1897-yilda radio uzatishni ixtiro qildi va 1900-yillarga kelib radio uzatish yangiliklar, ko'ngilochar va harbiy aloqaning asosiy manbasiga aylandi. Sun'iy yo'ldosh aloqasi ma'lumotlarni iloji boricha uzoqroq masofalarga uzatish imkonini berdi. Qo'shma Shtatlar 1958-yilda Explorer 1 ni ishga tushirganida sun'iy yo'ldosh aloqasiga mos bo'lgan.

Display va chiqish texnologiyasi tarixi uzoq va qiziqarli bo'lib, 19-asrning boshlarida kichik elektr toklarini aniqlash va o'lchash uchun ishlatilgan

galvanometrning rivojlanishi bilan boshlangan. 1844-yilda elektromagnit yordamida elektr signallarining telegraf liniyasi orqali uzatilishiga mos keladigan chertish tovushini ishlab chiqaruvchi telegraf ovoz chiqaruvchisi ishlab chiqildi. Undan keyin elektr signallarini tovushga aylantirish uchun diafragma ishlatadigan telefon qabul qiluvchisi keldi. 1800-yillarning oxiri va 1900-yillarning boshlarida sun'iy yorug'likning birinchi shakllari, jumladan, qizil yorug'lik va neon ishlab chiqildi. Ular turli xil ilovalarda, jumladan displeylar va belgilar uchun yoritishda ishlatilgan.

1910-yilda matnli xabarlarni sim orqali uzatish imkonini beruvchi teleprinter ixtiro qilindi. Undan keyin Uilyam Kruks katod-nurli trubkani ishlab chiqdi, ammo u 1920-yillarda keng tarqaldi. Radio va televidenie tyuneri ham 20-asrning boshlarida ishlab chiqilgan bo'lib, odamlarga signallarni qabul qilish va sozlash imkonini beradi. Dinamik va minigarnituralar 1800-yillarning oxiri va 1900-yillarning boshlarida ixtiro qilingan va radio, fonograf va keyinchalik elektron qurilmalardan audio signallarni tinglash uchun ishlatilgan.

Shu o'rinda OAV keng qamrovli o'zgarishlar sodir bo'lganligi sababli juda ko'plab zamonaviy vositalar orqali axborot yetkazish usullari paydo bo'la boshlagan. Shulardan biri internet jurnalistikasi hisoblanib bu hozirgi kunda butun dunyodagi ommaviy axborot vositalarining ajralmas qismiga aylangan. Tezkorlik juda muhim hisoblangan zamonamizda bosma OAVdan farqli ravishda onlayn vositalar insonlarning talablariga qoniqarliroq tarzda javob bermoqda.

Internet jurnalistika eng tezkor OAV sifatida matbuot, radio, televidenie imkoniyatlarini o'zida jamlamoqda. Endi siz biron axborot bilan tanishish uchun gazeta chop etilishini, TV yoki radioda yangiliklar dasturi boshlanishini kutib o'tirmaysiz. Eng katta internet-nashrlari matn, foto, tasvir, ovoz, infografika kabi elementlardan foydalanib, xabarlarni interaktiv tarzda yetkazmoqda. Internet-radio va Internet-televidenie yo'nalishi ham jadallik bilan rivojlanmoqda. Hozirda .uz milliy domenida 54000 dan ortiq nom ro'yxatga olingan, ulardan 450 tasi OAV sifatida

davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Ma'lumki, butun dunyoda bosma ommaviy axborot vositalari qiyin davrlarni boshdan kechirmoqda. Gazeta va jurnal tirajlari har yili tushib bormoqda. Aksincha ularning elektron versiyasiga talab ortmoqda. Har haftada 3,2 million nusxada chop etilgan AQShning eng mashhur yangiliklar jurnali "Newsweek" 2013 yildayoq to'liq elektron variantga o'tdi, bosma nashri tugatildi.

Bundan bir necha yil oldin AQShda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Tinch okeani bo'yida joylashgan Astoriya shahrida 10000 kishi istiqomat qiladi. Mahalliy "The Daily Astorian" gazetasi 10000 nusxada, haftasiga 5 marta chop etiladi. Asosan mahalliy xabarlarga ixtisoslashgan bu gazeta shahardagi barcha xonadonlarga yetkazib beriladi. Shuningdek, uning internet versiyasini ham kuniga 20000 kishi o'qirgan. Gazeta muharriridan "Hozirda ko'p nashrlarning internetga o'tib ketishidan xavotirlanmasligi yoki odamlar gazeta o'qimay qo'yishidan qo'rqmasligi haqida so'ralganida shunday javob olingan: "Yo'q, o'quvchilarni aslo yo'qotmaymiz, gazetada o'qigan planshetda ham o'qiyveradi. Lekin, reklama beruvchilarni yo'qotamiz. Internetdagi reklama juda arzon" deb javob bergan. AQShdagi gazetalarning aksariyati reklamadan daromad qiladi. "The Daily Astorian" muharririning aytishicha, obuna puli gazetani yetkazib berish xarajatlarini qoplaydi, xolos". O'zbekistondagi barcha bosma ommaviy axborot vositalari ham hozirdanoq elektron versiya va doimiy yangilanadigan saytni yo'lga qo'yishmasa, ertaga auditoriyani yo'qotib qo'yishlari hech gap emas.

Bu borada "Darakchi" va "Hordiq" gazetalari oldinroq harakat qilgan edilar. Hozirda ushbu gazetalarning kunlik o'quvchilari soni 20000 dan oshgan. Gazetalarning sayti uning bosma versiyalari uchun reklama vazifasini ham bajaradi. Shuningdek, gazetaga sig'magan yoki chop etilguncha eskirib qoladigan istalgan maqolani saytda e'lon qilish mumkin.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, onlayn media vositalar ilk bor paydo bo'lgan davrdan hozirgacha juda ko'plab o'zgarishlar sodir bo'ldi va ular yanada

takomillashib o'zgarib kelmoqda. Chunki hozirgi kunda nafaqat butun dunyoda balki yurtimizda ham onlayn ommaviy axborot vositalariga bo'lgan talab ortib bormoqda shu sababli bu singari talablarga javob berish maqsadida zamonaviy mediamakonda o'z o'rniga ega bo'lish lozim. Aynan. Onlayn OAV rivojlantirish, shu sohada faoliyat olib boruvchi kadrlarni salohiyatini oshirish orqali auditoryaning qiziqishini uyg'otish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Medoff, Norman J. Electronic Media: Then, Now, and Later (en). Taylor & Francis, 2013-03-20. ISBN 978-1-136-03041-3.
2. Tandoc, Edson C. The facts of fake news: A research review. // Oxford: Wiley, 2007. – 2019. Joshua
3. Yangi ommaviy axborot vositalari jurnalistikani qanday o'zgartirdi: 2012 – 2016” Aleksandr Amzin, Artem Galustian, Vasiliy Gatov, Manuel Kastels
4. <https://m.kun.uz/news/2023/10/12/ozbek-segmentidagi-internet-jurnalistikasi-soha-qanday-rivojlandi-va-kelajakda-nima-kutiladi>
5. <https://anticorruption.uz/oz/article/oav-va-ijtimoiy-tarmoqlarda-onlayn-mahalla-elektron-platformasini-yaratish-yuzasidan-elon-qilingan-materiallar-yuzasidan>

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE MEDIA

Kundyz Pyrymbetova

Abstract. *In the information society, the methods of using popular media platforms for the development of online mass media and the implementation of information in modern media are discussed, as well as the reorganization of relations within the framework of mass communication and the manifestation of its influence*

as a communicator. Including information about the demand for Internet journalism and the current attention to this field in our country.

Keywords: information society, media materials, declaration of principles, media space.